

Х-ХІ АСРЛАР АББОСИЙЛАР ҲУКМРОНЛИГИДАГИ ИЖТИМОИЙ, СИЁСИЙ ВА ИЛМИЙ ВАЗИЯТ

Ахмедов Бурхон Абдурахмонович

Ўзбекистон халқаро ислом академияси

Исломшунослик ва ислом цивилизациясини ўрганиш

ICESCO кафедраси доценти, фалсафа доктори PhD

Тел: (90) 317-52-22 мобил

Аннотация

Ҳижрий IV/ X милодий аср ислом тамаддуни ривожига ва юксалишида ижтимоий-сиёсий ўзгаришлар таъсири катта эканини кўриш мумкин. Мазкур даврдаги илмий-маърифий муҳит ва унинг олимлар ижодига таъсирини ўрганиш муайян илмий-назарий хулосалар чиқаришни тақозо этади.

Ушбу мақолада X-ХІ асрлар Аббосийлар ҳукмронлигидаги ижтимоий, сиёсий ва илмий вазият тадқиқ қилинган бўлиб, унда давлатнинг этник таркиби, улар ўртасидаги муносабатлар, турмуш тарзи, маданий ҳаёти, илмга бўлган эътибор ва илмий марказлар ҳақида маълумотлар берилган.

Калит сўзлар: *аббосийлар, ашуро, явмул-ғодийр, улум ан-нақлийя, улум аш-шаръийя, фикҳ илми, калом илми.*

Аббосийлар ҳукмронлигининг иккинчи асрида Ислом дунёси янада кенгайиб, Шарқда Ҳиндистон ва Форс денгизигача, Ғарбда Судан ва Африканинг олис ўлкаларигача, Шимолда Византия ва унга туташ Арманистон, Хазар, Булғор, Турк ерлари ва Хитойгача, жанубда эса Форс денгизига қадар чўзилиб боргани тарихий манбаларда келтирилган [1:22].

Лекин бу кенгайиш узоқ давом этмаганлигига, аббосийларнинг амалдаги ҳукмронлигидан 330-430/942-1039 йиллар оралиғида халифалик пойтахти Бағдоддан тўлиқ мустақил бўлган Мисрдаги фотимий-исмоилийлар каби бир қанча амирликлар ажралиб чиққанига тарихий манбалар гувоҳлик беради. Бу амирликлар амалда мустақил бўлишига қарамай, Бувайҳий-шиалар давлати каби расман Бағдодга бўйсунардилар. Натижада, аббосийлар фақат Бағдод устидангина ўз ҳукмронлигини зўрға сақлаб қолдилар. Баъзида бу ҳокимиятни ҳам 334/945 йилда бувайҳийларга бой бериб қўйганлари каби йўқотардилар.

Аббосийлар халифалиги даврида халқ қуйидаги миллатлардан ташкил топган эди: араблар, форслар, турклар, дайламлар ва курдлар. Улар ўртасидаги ўзаро муносабатлар мазҳабий мутаассиблик руҳида кечгани сабабли улар ўртасидаги ўзаро урушлар юқорида айтиб ўтилганидек, турклар ёки бошқалар, форслар билан дайламликлар ўртасидаги келишмовчиликлар мавжуд эди. Аҳоли аксар қисмининг яшаш даражаси бой турмуш тарзидан кўра фақирликка яқинлиги мамлакатдаги ички

**“RAQAMLASHGAN JAMIYATDA INSON KAPITALINI RIVOJLANTIRISH: IMKONIYAT VA ISTIQBOLLARI”
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya**

урушларга асосий сабаб бўлиб, бу 364/975 йилда озиқ-овқат маҳсулоти нархларининг кескин ошиб кетишига олиб келди.

Ибн Асир 401/1011 йил ҳақида қуйидагиларни ёзади: “Бу йилда Хуросонда озиқ-овқат маҳсулотларининг нархи кескин ошиб кетди. Очликдан одамлар “Нон! Нон!”, – деб бақирар ва жон берардилар” [3:254]. Бунинг устига 341/952 ва 348/959 йилдаги каби, 362/973 ва 371/982 йилдаги Карх ёнғини сингари катта ёнғинлар, товламачиларнинг кўпайиб, мол-мулкларни талаши, зилзилалар ва табиий офатлар ҳам халқнинг аҳволини янада оғирлаштирган эди.

Халифа, амирлар ва вазирлар эса бу даврда тўкин-сочинлик, дабдаба ва зебу зийнатда яшар, халифанинг саройлари ва унга туташ иморатлар улканлигидан ўзига хос маҳобат касб этарди. Йирик мансабдорларнинг ҳовлилари ҳам сарой тусини олган эди. Бу вақтда сарой иморатлари маҳорат билан қурилган бўлиб, улар уч қисмга ажратилган: ҳарам хоналари, ходимлар учун ҳужралар ва зиёфат учун мўлжалланган заллар. Саройларни мева ва хушбўй ҳидли гулларга бурканган боғлар ўраб турган [4:434]. Бунга ҳам қаноат қилмасдан, халифалар Форс ва Византия қасрларига монанд жуда ҳашамдор саройлар кура бошлаганлар.

Ҳижрий IV аср ва V аср бошларида байрамлар халифа ҳамда амирларнинг бой ва фаровон турмуш тарзларига монанд ўтказилган. Бу байрамларнинг энг муҳимлари Рамазон ва Қурбон ҳайитлари ҳисобланган.

Бойлар ва мансабдорлар кўли очиклик билан инфоқ-эҳсон қилар, айниқса, бу сахийлик Рамазон ойи ҳайитида янада кўпаярди. Қурбон ҳайити кунда қурбонликлар сўйилиб, фақирларга тарқатилган. Бу икки ийд кунларида кўчалар безатилар, майдонлар чироқлар билан ёритилар ва дарёлар ясатилган қайиқлар билан тўлиб-тошарди. Шунингдек, халифалар одамларга ҳайит намозида имомлик қилар, фақирларга кўплаб ҳадялар улашар ва улар ҳам бошқалар қатори байрам ҳурсандчилигига шерик бўлардилар.

Шу қатори шиаларнинг ҳам ўзига хос байрамлари бўлиб, катта тантаналар билан нишонланар эди. Бу байрамлар Ашуро ва Явмул-ғодийр бўлиб, уларда саҳобаларни қарғаш ва уларга нисбатан беодоблик, ўз-ўзини қийнаш каби ҳолатлар бўлгани учун, бу нарса кўпинча турли хил фитналарни келтириб чиқарарди.

IV/XI ва V/XII асрлар ички зиддиятлар ва сиёсий муҳитдаги тушкунликка қарамай, илм-фан ривожига жадал тус олганини пайқаш қийин эмас. Ривожланиш ўчоғи Халифалик марказида, айниқса, кўзга ташланар эди. Шу сабабли Бағдод илмий муҳити шу даражада гуллаб яшнадики, унга бирон-бир шаҳар, ҳатто Миср ҳам фотимийлар давригача бу даражага ета олмади. Бунга кўпроқ халифаларнинг олимларни рағбатлантириши ва уларни узлуксиз совға-саломлар билан сийлашлари сабаб бўлган. Шунингдек, халифа ва вазирлар олимлар даврасида бошқа

“RAQAMLASHGAN JAMIYATDA INSON KAPITALINI RIVOJLANTIRISH: IMKONIYAT VA ISTIQBOLLARI” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

мансабдорларга нисбатан фахр ва ғурурланиш туярдилар. Шу боис баъзи илм ва одоб эгалари обрў-эътибор, шуҳрат ва бойлик илинжида Бағдодга келиб, халифа ва амирларга яқин бўлишга ҳаракат қилишарди.

Бу даврда илм марказлари ва ҳуқуқ мактаблари бир-икки шаҳардагина эмас, балки бутун минтақа бўйлаб, яъни халифаликка тегишли ҳудудларда ёйилиб кетди. Жумладан, Бағдод, Хоразм, Фарғона, Тошкент, Термиз, Насаф, Марв, Қошғар, Баласоғун, Талас, Волгабўйи шаҳарлари, Нишопур, Исфаҳон, Ҳирот, Журжон, Тус, Рай, Ғазна, Ғарбда Испания ва Шимолий Африканинг турли шаҳарлари илм-маърифат ўчоқларига айланди.

305/918 йилда Византия элчиси Бағдодга келганида халифа унинг шарафига катта тантана уюштириб, 160 минг кишилиқ жанговар қўшинни намоиш қилади. Элчи шаҳарнинг ниҳоятда катталиги ва ободлигини, биноларнинг ҳашамдор ва безакдорлигини, аҳолининг тўқ ва фаровон ҳаётини кўриб ҳайратга тушади [5:97].

Шунингдек, бу даврда табиий фанлар билан бир қаторда фалсафий билим соҳалари ҳам ривожланган эди. Абу Наср Форобий (873-950), Абу Мансур Муҳаммад Мотуридий (870-944), Абу Абдуллоҳ Хоразмий (вафоти 997 йил), Абу Али ибн Сино (980-1037), Абу Райҳон Беруний (973-1048), Юсуф Хос Ҳожиб (1019 йилда туғилган) каби буюк аждодларимиз ҳам айнан мана шу даврда яшаб ўз илмий фаолиятларини олиб борганлар. Бу босқичнинг асосий хусусияти ақлга, мантикий тафаккурга таяниш, ўтмишда, яъни исломгача инсоният яратган маънавий бойликни ўзлаштириб, янгича талқин қилиш, аниқ ва табиатга оид фанларга қизиқишнинг беҳад кучайганини алоҳида таъкидлаш зарур.

Илк ўрта асрлар маданиятида X/IV асрга келиб барча илмлар икки кўринишга: 1) ўз ичига араб тили услуби, асослари, Қуръон тили, ислом қонун-қоидаларини қамраб олган гуманитар билимлар “улум ал-қадимийа” “анъанавий илмлар” ёки “улум ал-ислом” ёки “улум ан-нақлийа”, ёки “улум аш-шаръийа”, яъни “шариат илмлари” ҳамда 2) математика, табиий илмлар, мантиқ, метафизика ва ҳоказолардан иборат “улум ал-ажам” – “арабларга тааллуқли бўлмаган илмлар” ёки “улум ат-табиъийа” ёки “улум ал-ақлийа”, яъни “рационал илмлар”га бўлинган эди. Биринчи гуруҳ ислом, диний билимлар ва ақидалар тизимини мустаҳкамлаш, қонунлаштириш ва ишлаб чиқиш, иккинчиси эса, моддий борлиқ – табиатнинг моҳиятини ўрганишга қаратилган эди.

Бу илмий жараённинг ҳаракатлантирувчи кучи диний-сиёсий мазҳабларнинг кўплиги билан боғлиқ бўлиб, шиалар, исмоилийлар, мўътазилийлар ва қарматийлар шулар жумласидандир. Ўша давр уламолари китоблар ёзиш ва мунозаралар орқали ўз мазҳабларини қувватлашга интилар, натижада, шу мазҳабчиликка мансуб бўлган сиёсий кучлар томонидан ҳадяларга ҳам сазовор бўлардилар.

Шунингдек, диний мазҳаблар ҳамда фақиҳларнинг ўз мазҳабларини бошқалардан афзаллигини кўрсатишга бўлган ҳаракатлари фикҳ илмининг ривожига сабаб бўлди.

Хусусан, 330/941-430/1038 йилларнинг асосий хусусияти ижтиҳод эшикларининг ёпилиши билан боғлиқ бўлиб, бу эса бир қатор салбий ҳолатларга олиб келди. Фақиҳларнинг мужтаҳид имомлар тўплаган илмларни шарҳлаш билан чекланишлари, фақатгина шарҳга шарҳлар ёзиб, фаразларни кўпайтиришлари, жузъий масалаларни ўқувчига осонлаштириш ёки имомлар чиқарган ҳукмлар сабабларини кўрсатиб бериш мақсадида ёзилган шарҳлар кенг ёйилди. Дарҳақиқат, буни турклар ва дайламликларнинг халифалик ҳокимиятига таъсири ортиши натижасида вужудга келган ҳукмрон ижтимоий-сиёсий вазиятнинг табиий натижаси деб қараш керак. Чунки, улар араб тилини мукаммал билмаслиги сабабли фикҳий билимларни осонлаштиришга эҳтиёж туғилар эди.

Милодий VIII асрга келиб эса, фикҳ илми калом илмидан мустақил илм сифатида ажралиб чикди ҳамда Ибн Жарир Табарий, Авзоъий (88/707- 157/774), Сўфён Саврий (97/716-161/778) мазҳаблари заифлаша бошлагач, машҳур тўртта мазҳаб кўриниш олиб борди. Муҳаммад Курд Али бу ҳақида шундай деган: “Бу мазҳаблар инқирозининг сабаби шундаки, уларда фуруъ, яъни жузъий масалаларнинг кенг ёритилмагани ҳамда Имом Муҳаммад ва Абу Юсуфлар каби масалаларни батафсил ёритувчиларнинг бўлмаганидир” [6:11].

Бу даврда ҳанафий мазҳаби Ироқда шуҳрат қозонди ва кенг тарқалди. Турклар бу мазҳабни асос қилиб, бошқарув ишларида у билан ҳукм қила бошлагач, бошқа шаҳарларга ҳам тарқалди [7:448]. Кўпинча халифалар ва волийлар ҳанафий мазҳаби вакиллари қозиликдан бош тортмаганлиги ва хайрихоҳ ҳолда қабул қилганлиги учун уларни қозиликка сайлар эди ва бошқа мазҳаб вакилларидан афзал кўрарди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Адам Метз. Таржимон (араб тилига): Муҳаммад Абдулҳодий Абу Райда. IV ҳижрий асрда Ислом маданияти ёки Ислом уйғониш даври. – Байрут: 1967.
2. Ибн Асир Жазарий. Ал-Комил фи ат-тарих. Ж.7. – Байрут: Дор ал-кутуб ал-илмия, 1978.
3. Ибн Имод Ҳанбалӣ. Шазарот аз-заҳаб фи ахбори ман заҳаба. Ж.3. – Байрут: Дор ал-офоқ ал-жадида.
4. Ҳасан Иброҳим Ҳасан. Тарих ал-ислом. Ж.3. – Байрут: Дор ал-жил, 1996.
5. Имодуддин Абул Фидо Исмоил ибн Касир Қураший Димашқий. Ал-бидая ва ан-нихая. Ж.11. – Байрут: Дар ихя ат-турос ал-арабий, 1997.
6. Муҳаммад Курд Али. Ал-Ислам ва ҳадорат ал-араб. – Қоҳира: Мактабат дор ал-кутуб ал-асрийя, 1936.